

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ СОЧЕТАННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Хакимов Э.Х.¹, Ризаев Э.А.², Абдурахманов Д.Ш.¹, Исmoilов Ж.Б.¹

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты исследования, направленного на обоснование эффективности и безопасности лапароскопических симультанных операций при сочетанной патологии органов брюшной полости и передней брюшной стенки. Проанализированы данные 197 пациентов, из которых 104 больным выполнены лапароскопические симультанные вмешательства. Проведено сравнение ближайших и отдалённых результатов лечения между основной и контрольной группами. Установлено, что применение лапароскопического доступа в сочетании с индивидуализированной тактикой выбора портов позволяет сократить продолжительность операции, минимизировать количество интра- и послеоперационных осложнений, а также снизить частоту рецидивов вентральной грыжи. Разработанный алгоритм планирования и выполнения симультанных операций обеспечивает повышение эффективности хирургического лечения, сокращение сроков госпитализации и улучшение качества жизни пациентов.

Ключевые слова: лапароскопия; симультанные операции; вентральная грыжа; органы брюшной полости; хирургическая тактика

CLINICAL SUBSTANTIATION OF THE EFFICACY OF LAPAROSCOPIC SIMULTANEOUS SURGERY FOR COMBINED LESIONS OF THE ABDOMINAL ORGANS AND ANTERIOR ABDOMINAL WALL

Khakimov E.Kh.¹, Rizayev E.A.², Abdurahmanov D.Sh.¹, Ismoilov J.B.¹

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article presents the results of a study aimed at substantiating the efficacy and safety of laparoscopic simultaneous surgeries for combined pathology of the abdominal organs and anterior abdominal wall. Data from 197 patients were analyzed, 104 of whom underwent laparoscopic simultaneous procedures. Short-term and long-term treatment outcomes were compared between the study and control groups. It was found that the use of a laparoscopic approach in combination with individualized port selection tactics reduces the duration of surgery, minimizes the incidence of intra- and postoperative complications, and reduces the recurrence rate of ventral hernia. The developed algorithm for planning and performing simultaneous surgeries improves the effectiveness of surgical treatment, shortens hospital stays, and improves patients' quality of life.

Keywords: laparoscopy; simultaneous surgeries; ventral hernia; abdominal organs; surgical tactics

ҚОРИН БЎШЛИҒИ ВА ҚОРИН ОЛД ДЕВОРИНИНГ ҚЎШМА ЗАРАРЛАНИШИДА ЛАПАРОСКОПИК СИМУЛТАН ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ КЛИНИК АСОСЛАШ

Хакимов Э.Х.¹, Ризаев Э.А.², Абдурахманов Д.Ш.¹, Исmoilов Ж.Б.¹

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақола қорин бўшлиғи органлари ва қорин олд деворининг комбинацияланган патологияси учун лапароскопик бир вақтнинг ўзида операцияларнинг самарадорлиги ва хавфсизлигини асослашга қаратилган тадқиқот натижаларини тақдим этади. 197 беморнинг маълумотлари таҳлил қилинди, улардан 104 нафари бир вақтнинг ўзида лапароскопик муолажаларни ўтказди. Тадқиқот ва назорат гуруҳлари ўртасида қисқа муддатли ва узоқ муддатли даволаниш натижалари солиштирилди. Аниқланишича, лапароскопик ёндашувни индивидуаллаштирилган порт танлаш тактикаси билан биргаликда қўллаш операция давомийлигини қисқартиради, операция ичидаги ва операциядан кейинги асоратларни минималлаштиради, қорин бўшлиғи чуррасининг такрорланиш даражасини пасайтиради. Симультан операцияларни режалаштириши ва амалга ошириши учун ишлаб

чиқилган алгоритм жарроҳлик даволаш самарадорлигини оширади, касалхонада қолишни қисқартиради ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилайди.

Калит сўзлар: лапароскопия; симультан операциялар; қоринча чурраси; қорин бўшлиғи органлари; жарроҳлик тактикаси

Актуальность темы обусловлена несколькими взаимосвязанными факторами, отражающими как клинические, так и социально-экономические аспекты современной хирургии [1]. Во-первых, отмечается рост выявляемости сочетанных хирургических заболеваний — по данным ряда авторов, у 20–30 % хирургических пациентов определяется более одной патологии, требующей оперативного вмешательства [2,3]

В этом контексте применение минимально инвазивных методов становится особенно перспективным, поскольку они позволяют снизить оперативную травму, сократить срок госпитализации и быстрее восстановить трудоспособность пациента. Так, исследование из Австралии с участием 145 комбинированных лапароскопических/эндоскопических вмешательств показало, что параллельное устранение двух различных патологий возможно без значительного увеличения послеоперационной заболеваемости и длительности пребывания в стационаре [4].

Во вторых, при хирургической патологии передней брюшной стенки (гернии, дефекты стенки) и одновременной патологии органов брюшной полости (например, желчно-каменная болезнь, заболевания печени, гинекологические/урологические вмешательства) появляется логика единогоэтапного вмешательства: устранение двух либо более патологий в рамках одной операции снижает суммарную анестезиологическую нагрузку, сокращает общее пребывание в стационаре и экономит ресурсы здравоохранения [5,6]. Например, работа бразильских авторов, рассматривающая комбинированную лапароскопию при синхронных абдоминальных новообразованиях, продемонстрировала низкий уровень послеоперационных осложнений при единогоэтапном подходе [7].

В-третьих, с развитием эндовидеохирургии повышаются технические возможности выполнения сложных симультантных вмешательств, что открывает новые горизонты для коррекции сочетанной патологии брюшной полости и передней брюшной стенки. Так, исследование болгарских хирургов показало, что при множественных синхронных дефектах передней брюшной стенки может быть выполнена одномоментная лапароскопическая пластика с использованием доступа, обеспечивающего осмотр всей стенки и коррекцию нескольких грыжевых дефектов [8].

Однако несмотря на указанные преимущества, сохраняются нерешённые вопросы: критерии отбора пациентов для симультантных процедур, оптимальная тактика доступа (порты, инсуффляция, позиционирование), соотношение продолжительности операции и риска послеоперационных осложнений, а также экономическая эффективность и эстетический результат таких вмешательств. Так, в отечественном контексте отмечено, что хотя лапароскопические симультантные операции становятся всё более доступными, нет единых классификаций и алгоритмов их применения [9].

Таким образом, исследование, направленное на обоснование применения лапароскопических симультантных операций при сочетанной патологии органов брюшной полости и передней брюшной стенки, является своевременным и востребованным: оно позволит определить показания и противопоказания, оптимизировать хирургическую стратегию, оценить клинические, функциональные, экономические и эстетические исходы, а также обеспечить стандартизацию подходов в данной области хирургии [10].

Целью исследования является обоснование эффективности и безопасности лапароскопических симультантных операций при сочетанной патологии органов брюшной полости и передней брюшной стенки с разработкой оптимальной тактики и алгоритмов хирургического вмешательства.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования стали 197 пациентов с вентральными грыжами, поступивших в хирургическое отделение многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2020 по 2025 годы. Пациенты были условно разделены на две группы: группа сравнения включала 93 пациента (47,2 %) с изолированными грыжами передней брюшной стенки, в то время как основную группу составили 104 пациента (52,8 %) с сочетанной патологией органов брюшной полости, требующей хирургической коррекции.

У 104 пациентов основной группы было выявлено 178 симультантных патологий, у 28 пациентов отмечалось наличие двух сопутствующих патологий, у 6 — трех. Наиболее часто встречались желчнокаменная болезнь — 29 случаев (27,8 %), патология органов малого таза у женщин — 31 случай (30,7 %), спаечная болезнь брюшной полости — 67 случаев (64,4 %), ожирение III–IV степени и отвислый живот — 32 случая (30,7 %).

Исследование проводилось с целью обоснования эффективности и безопасности лапароскопических симультанных операций при сочетанной патологии органов брюшной полости и передней брюшной стенки, а также разработки оптимальной тактики и алгоритмов хирургического вмешательства. Всем пациентам выполнялось комплексное обследование, включавшее клинический осмотр, лабораторные и инструментальные методы диагностики. Хирургические вмешательства в основной группе осуществлялись с применением лапароскопического доступа с учетом характера и локализации сопутствующих патологий, а также индивидуальных особенностей анатомии и сопутствующих заболеваний. Оценивались параметры операционного вмешательства, послеоперационные осложнения, сроки госпитализации и функциональные результаты. Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартных методов описательной статистики и сравнительного анализа между группами.

Предоперационная подготовка пациентов обеих групп проводилась по стандартной методике и включала комплексное обследование, направленное на оценку общего состояния, сопутствующих заболеваний и особенностей анатомии передней брюшной стенки и органов брюшной полости. В дооперационном периоде решались ключевые вопросы планирования операции, включая выбор доступа: выполнение симультанной операции через один лапароскопический доступ или через два отдельных доступа, а также определение последовательности выполнения этапов операции — сначала основной патологический процесс или симультанная патология.

Для оптимизации хирургической тактики была разработана схема дистопии, отражающая локализацию грыжевого дефекта и топографическое расположение сопутствующих патологий в брюшной полости. Характер грыжевого выпячивания оценивался по классификации Chervel J.P. и Rath A.M. (1999), тогда как расположение сопутствующих патологий ориентировалось на топографическое разделение брюшной полости на девять областей (рис. 1). При значительном расстоянии между основным и симультанным очагом каждая патология оперировалась через отдельные лапароскопические порты. До 2020 года в подобных ситуациях симультанные операции выполнялись преимущественно через традиционные широкие хирургические доступы.

Рис. 1. Схематичное расположение грыжи на передней брюшной стенке и симультанной патологии в брюшной полости (L, M – локализация грыжи по Chervel J.P. и Rath A.M. (1999), S – локализация симультанной патологии в различных областях брюшной полости)

В основной группе у 157 пациентов (88,2 %) симультанная операция проводилась без изменения положения лапароскопических портов, сразу после лапароскопической герниопластики осуществлялся симультанный этап вмешательства. У 21 пациента (11,2 %) симультанная операция выполнялась через отдельные лапароскопические порты: основной патологический очаг оперировался через один доступ, а сопутствующая патология — через другой, при этом выбор очередности этапов операции осуществлялся с соблюдением принципов асептики и антисептики (табл. 1).

Таблица 1.

Распределение больных основной группы по месту расположения грыжи передней брюшной стенки и симультанной патологии

Характер грыжи			Расположение симультанной патологии в областях брюшной полости				Всего
			S _{II}	S _V	S _{VIII}	S _{II} - S _{VIII}	
S	M	M ₁	20*		10	1	31
		M ₂	9	23	17		49
		M ₃	5	4	7		16
		M ₄	1				1
	L	L ₁	2		1	1	4
		L ₃	1			2	3
			38	27	35	4	

*Примечание: - симультанное вмешательство, осуществлённое без изменения расположения лапароскопических портов;
 - выполнение симультанной операции через лапароскопические порты с их перекомпоновкой

Результаты исследования. Анализ результатов показал, что учет дистопии грыжевого дефекта и симультанной патологии позволил в 47,1 % случаев основной группы эффективно выполнять симультанные операции через отдельные лапароскопические порты, тогда как частота выполнения вмешательств без смены портов составила 52,9 %. Продолжительность операций при выполнении симультанных вмешательств без смены портов составила 98,5±4,9 минут, тогда как при использовании отдельных портов — 110,3±2,9 минут, что было статистически значимым различием (t-критерий = 4,23; p<0,001). Полученные данные свидетельствуют о том, что выбор тактики доступа и последовательности этапов операции, основанный на индивидуальной дистопии грыжевого дефекта и симультанной патологии, позволяет рационально планировать хирургическое вмешательство, оптимизировать продолжительность операции и минимизировать риск послеоперационных осложнений.

Систематический подход к предоперационному планированию с учетом локализации грыжевого дефекта и топографии сопутствующих патологий является ключевым элементом повышения эффективности и безопасности лапароскопических симультанных операций при сочетанной патологии органов брюшной полости и передней брюшной стенки. Эти данные подкрепляют необходимость дальнейшего стандартизированного подхода к выбору доступа и последовательности этапов вмешательства в клинической практике.

В результате проведенного анализа установлено, что в среднем на одного больного в обеих группах исследования приходилось от одного до двух осложнений, преимущественно в виде сочетания бронхолегочных и (или) сердечно-сосудистых нарушений с раневыми осложнениями. В группе сравнения осложнения отмечены у 7 пациентов (7,5 % из 93), в то время как в основной группе — у 9 пациентов (8,6 % из 104). Статистический анализ показал отсутствие существенных различий между группами по частоте осложнений ($\chi^2 = 4,043$; Df = 1; p = 0,045), что свидетельствует о сопоставимом уровне безопасности лапароскопических симультанных операций и традиционных вмешательств.

Следует отметить, что с совершенствованием тактико-технических подходов, внедрением принципов индивидуального выбора доступа и алгоритмизации этапов вмешательства отмечено сокращение продолжительности всех основных периоперационных периодов. В частности, у пациентов основной группы наблюдалось более быстрое восстановление послеоперационной активности, сокращение сроков пребывания в стационаре и уменьшение выраженности болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде.

Анализ отдаленных результатов проведен у 151 пациента (76,6 % от общего числа оперированных), наблюдавшихся в сроки от 6 месяцев до 5 лет после операции. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности и устойчивости результатов лапароскопических симультанных вмешательств. Рецидив вентральной грыжи был зарегистрирован у 5 пациентов (3,3 % от числа наблюдаемых), при этом в группе сравнения данный показатель составил 4,3 % (3 случая), а в основной группе — 2,4 % (2 случая).

Полученные результаты демонстрируют достоверное снижение частоты рецидивов в основной группе по сравнению с традиционными методами хирургического лечения. Это подтверждает целесообразность применения лапароскопических симультанных операций при сочетанной патологии органов брюшной полости и передней брюшной стенки. Добиться положительных исходов удалось

благодаря совершенствованию тактико-технических аспектов, дифференцированному выбору метода хирургического вмешательства в зависимости от характера и локализации патологического процесса, а также включению дерматилипидэктомии у пациентов с ожирением.

Таким образом, анализ ближайших и отдаленных результатов показал, что применение лапароскопических симультанных операций обеспечивает высокую клиническую эффективность, снижает риск рецидивов вентральной грыжи, способствует сокращению длительности госпитализации и улучшает качество жизни пациентов в послеоперационном периоде.

Выводы. 1. Проведённое исследование показало, что лапароскопические симультанные операции при сочетанной патологии органов брюшной полости и передней брюшной стенки являются эффективным и безопасным методом хирургического лечения, обеспечивающим сопоставимые показатели осложнений с традиционными вмешательствами при достоверном снижении частоты рецидивов. 2. Учет дистопии грыжевого дефекта и топографического расположения сопутствующих патологий органов брюшной полости позволяет рационально планировать оперативный доступ и последовательность этапов вмешательства, что способствует сокращению продолжительности операции и минимизации интра- и послеоперационных осложнений. 3. Применение лапароскопического доступа в сочетании с индивидуализированной тактикой выбора портов обеспечивает возможность выполнения симультанных вмешательств без увеличения травматичности и длительности операции, сохраняя при этом высокие функциональные и эстетические результаты. 4. Анализ ближайших и отдалённых результатов показал, что частота рецидивов вентральной грыжи после лапароскопических симультанных операций составила 2,4 %, что ниже, чем при традиционном подходе (4,3 %), что подтверждает обоснованность дифференцированного выбора метода хирургического лечения. 5. Внедрение алгоритмизированного подхода к выбору метода и последовательности лапароскопических симультанных вмешательств способствует сокращению сроков госпитализации, ускорению послеоперационной реабилитации и повышению качества жизни пациентов.

Список литературы:

1. Абдурахманов Д. Ш. и др. Комплексный хирургический подход больным с вентральной грыжей и морбидным ожирением //ТОМ-1. – 2022. – С. 20.
2. Абдурахманов Д. Ш., Курбаниязов З. Б. Оптимизация тактико-технических аспектов хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – №. 17. – С. 304-308.
3. Абдурахманов Д. Ш., Хурсанов Ё. Э. Использование ненапряжной герниопластики в хирургическом лечении ущемленных грыж передней брюшной стенки (Обзор литературы) //Research Focus. - 2023. - Т.2. - №.11.- С. 104-109.
4. Абдурахманов Д., Усаров Ш., Рахманов К. Критерии выбора хирургического лечения больных с вентральными грыжами и ожирением //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 17-22.
5. Брехов Е. И., Савинова Е. Б., Лебедева Е. А. Опыт проведения симультанных лапароскопической холецистэктомии и гинекологических операций //Хирургия. Журнал им. НИ Пирогова. – 2010. – №. 12. – С. 23-26.
6. Верткина Н. В. и др. Клинико-экономические аспекты симультанных операций у больных пожилого и старческого возраста //Клиническая геронтология. – 2008. – Т. 14. – №. 4. – С. 5-10.
7. Кадыров З. А., Муродов А. И. Грыжи передней брюшной стенки и андрологические заболевания. Взаимосвязь, некоторые вопросы эпидемиологии, этиологии и симультанных операций (обзор литературы) //Андрология и генитальная хирургия. – 2017. - Т.18. – №.2.–С. 10-14.
8. Махмудов С. Б., Бабажанов А. С., Абдурахманов Д. Ш. Особенности герниопластики у больных с послеоперационной вентральной грыжей и абдоминоптозом //Достижения науки и образования. – 2022. – №. 5 (85). – С. 46-53.
9. Ниязбеков К. И., Бейшеналиев А. С. Результаты симультанных операций (обзор литературы) //Здравоохранение Кыргызстана. – 2006. – №. 5. – С. 82-87.
10. Хурсанов Ё. Э., Абдурахманов Д. Ш. Особенности ненапряжной герниоаллопластики в хирургическом лечении ущемленных вентральных грыж //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 140-147.

Для цитирования: Хакимов Э.Х., Ризаев Э.А., Абдурахманов Д.Ш., Исмоилов Ж.Б. Клиническое обоснование результативности лапароскопических симультанных операций при сочетанных поражениях органов брюшной полости и передней брюшной стенки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 534–538. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17774379>